

L'écosystème entrepreneurial au Maroc : Analyse descriptive

The entrepreneurial ecosystem in Morocco: A descriptive analysis

MESSAOUDI Abdelaziz

Enseignant chercheur

Faculté des Sciences Juridiques, économiques et Sociales

Université Ibn Zohr, Agadir

Laboratoire de recherche en Entrepreneuriat, Finance et Management des Organisations-

LAREFMO

Maroc

AIT KHEIRA Laila

Doctorante

Faculté des Sciences Juridiques, économiques et Sociales

Université Ibn Zohr, Agadir

Laboratoire de recherche en Entrepreneuriat, Finance et Management des Organisations-

LAREFMO

Maroc

Date de soumission : 30/04/2024

Date d'acceptation : 24/06/2024

Pour citer cet article :

MESSAOUDI A. & AIT KHEIRA L. (2024) «L'écosystème entrepreneurial au Maroc : Analyse descriptive»,
Revue Internationale des Sciences de Gestion « Volume 7 : Numéro 3 » pp : 17 - 30

Résumé :

Les différentes formes de l'accompagnement entrepreneurial sont indispensables pour l'entrepreneur novice et pour l'entrepreneuriat en vue de créer de la richesse au sein d'une économie. Cependant, l'orientation de l'intéressement vers l'écosystème entrepreneurial permet d'aller plus loin en étudiant non seulement les facteurs favorisant l'entrepreneuriat, mais aussi et, surtout, les interactions complexes entre les multiples dimensions et les différents acteurs qui confèrent à chaque écosystème un caractère propre et unique.

Au niveau du Maroc, l'écosystème entrepreneurial a connu une évolution significative au cours des dernières décennies avec un intérêt croissant pour la promotion de l'innovation et de la création de startups. Toutefois, l'efficacité de cet écosystème doit faire objet de plusieurs améliorations.

Ainsi, en se basant sur une recherche documentaire approfondie, le présent article cherche à combler les lacunes éventuelles dans le recensement des acteurs de l'écosystème entrepreneurial marocain.

L'objectif de ce papier est donc de dresser un état des lieux de l'écosystème entrepreneurial au Maroc à travers une analyse de sa dynamique et la mise en lumière de ses principaux acteurs et ses perspectives.

Pour ce, nous examinons les différents acteurs intervenant dans l'accompagnement entrepreneurial. Puis à la lumière des défis que confronte l'écosystème entrepreneurial, nous discutons ses perspectives d'évolution.

Mots-clés : « écosystème entrepreneurial », « startups », « accompagnement », « innovation », « Maroc ».

Abstract:

The various forms of entrepreneurial support are essential for the novice entrepreneur and for entrepreneurship with a view to creating wealth within an economy. However, focusing on the entrepreneurial ecosystem allows us to go further by studying not only the factors that encourage entrepreneurship, but also, and above all, the complex interactions between the multiple dimensions and the different players that give each ecosystem its own unique character.

In Morocco, the entrepreneurial ecosystem has evolved significantly over the last few decades, with a growing interest in promoting innovation and the creation of start-ups. However, the effectiveness of this ecosystem needs to be improved in several ways.

So, based on an in-depth literature search, this article seeks to fill any gaps in the inventory of players in the Moroccan entrepreneurial ecosystem.

The aim of this paper is to take stock of the entrepreneurial ecosystem in Morocco by analysing its dynamics and highlighting its main players and prospects.

To do this, we examine the various players involved in entrepreneurial support. Then, in the light of the challenges facing the entrepreneurial ecosystem, we discuss its prospects.

Keywords : « entrepreneurial ecosystem », « startups », « support », « innovation », « Morocco ».

Introduction

Etant le nerf de toute création de richesse, l'entrepreneuriat est identifié comme un moteur clé de transformation sociale et économique, jouant un rôle multifacette dans l'amélioration des conditions de vie globales.(Touzani, 2024)

Un écosystème entrepreneurial dynamique et florissant encourage l'innovation, la création d'emplois, la croissance économique et la résilience. Il favorise également la création de synergie entre les différents acteurs, ce qui permet de maximiser les chances de réussite des entreprises.

Pour ce, le développement de l'écosystème entrepreneurial est au cœur des politiques de tous les pays. Au niveau marocain, l'écosystème entrepreneurial a évolué significativement durant les dernières années, avec une panoplie d'initiatives qui encouragent l'entrepreneuriat et soutiennent les entreprises naissantes communément appelées « startups ».

Ces entreprises contribuent efficacement dans l'économie en tant que moteurs de l'innovation, de la création d'emplois et de la croissance économique. En effet, les start-ups introduisent de nouvelles idées, produits et technologies sur le marché avec des solutions parfois disruptives pouvant transformer des industries entières.

De même, ces entreprises ont le potentiel de croître rapidement et, en conséquence, de créer de nombreux emplois.

Les start-ups attirent souvent des investissements spécifiques comme les fonds du capital-risque, des business angels, ou d'autres sources de financement ce qui permet d'injecter des fonds dans des projets innovants et en soutenant la croissance des entreprises.

Et bien au-delà des gains économiques, la plupart des start-ups sont orientées vers des objectifs sociaux ou environnementaux ou de développement durable ce qui contribue à la création de modèles économiques viables.

Toutefois, les startups représentent plusieurs caractéristiques intrinsèques qui peuvent freiner leur développement. Il s'agit en premier lieu de l'asymétrie de l'information qui les caractérise. En effet, le rôle de l'entrepreneur dans une startup est prépondérant car c'est lui, en principe, qui possède l'idée, la vision et la compétence permettant de mener à bien le projet.

De même, la prévision de croissance d'une startup n'est pas évidente car l'activité innovante n'a pas de repères qui existent déjà sur le marché.

En outre, le risque d'échec est élevé et par conséquent, lorsque ce risque se réalise, les capitaux engagés ne seront ni valorisés, ni poursuivis, ni même cédés comme c'est le cas d'une entreprise classique.

A cause de ces contraintes, les startups ont besoin de fleurir dans un écosystème entrepreneurial propice.

Pour ce, nous nous intéressons dans cet article à répondre à la question suivante : « **Quels sont les caractéristiques et les acteurs de l'écosystème entrepreneurial au Maroc ?** »

La réponse à cette question, nous permettra d'évaluer de près la situation actuelle de l'écosystème entrepreneurial au Maroc, en mettant en évidence ses acteurs et les opportunités qui se présentent.

Ainsi, nous allons, dans un premier point appréhender le concept de l'écosystème entrepreneurial et ses différents constituants. En second point, nous allons présenter les caractéristiques générales de l'écosystème entrepreneurial au Maroc ainsi que ses différents acteurs.

1. Revue de littérature

1.1. Le concept « écosystème entrepreneurial »

Emprunté du domaine de la biologie, le concept de l'écosystème entrepreneurial a été utilisé dans les sciences de gestion pour la première fois, en 1988, dans l'article de Valdez intitulé « *The entrepreneurial ecosystem : toward a theory of new firm formation* ».

Aujourd'hui, la littérature managériale propose plusieurs définitions du concept de l'écosystème entrepreneurial. A titre d'exemple, nous en citons trois.

Ainsi, l'écosystème entrepreneurial est défini par (Cohen, 2006) comme un groupe interconnecté d'acteurs au sein d'une communauté géographique locale qui s'engage en faveur du développement durable en soutenant les nouvelles entreprises.

Pour (Suresh & Ramraj, 2012), l'écosystème entrepreneurial est un ensemble d'acteurs aux objectifs et attentes variés, en interaction dans un environnement spécifique.

(Spigel, 2017), quant à lui, propose la définition suivante : « l'écosystème entrepreneurial est une combinaison d'éléments sociaux, politiques, économiques et culturels dans une région, soutenant le développement et la croissance de startups innovantes et encourageant les

nouveaux entrepreneurs et autres acteurs à assurer la responsabilité du financement et l'accompagnement des nouvelles entreprises à risques. »

Il ressort, alors de ces définitions, que le concept de l'écosystème entrepreneurial repose sur deux éléments : un ensemble d'acteurs et des interactions se produisant entre eux en vue soutenir la réussite des entreprises naissantes dans un espace déterminé.

1.2. Les composantes d'un écosystème entrepreneurial

Les composantes d'un écosystème entrepreneurial sont généralement présentées sous forme de liste ou de diagramme pour désigner les acteurs ainsi qu'un ensemble d'éléments indispensables tel que la culture ou la géographie. (Erina et al., 2017)

(Isenberg, 2011) estime que l'écosystème entrepreneurial est constitué de six domaines interdépendants, à savoir : « l'accompagnement institutionnel, la culture favorable, la disponibilité du financement approprié, le capital humain qualifié, les marchés favorables aux produits. »

Ainsi, chacun de ces éléments contient des sous-éléments, qui, au sein d'un espace géographique, impactent la trajectoire des entreprises naissantes.

De même, (Koltai, 2014) a proposé un modèle d'écosystème entrepreneurial qui repose sur six acteurs et six piliers.

Les six acteurs sont : le gouvernement, les entreprises, les universités, les Organisations Non Gouvernementales, les investisseurs et les fondations.

Quant aux six piliers, il s'agit de l'identification, la formation, la communication, la préservation, le financement, l'autonomisation et la célébration des entrepreneurs

Dans ce sens, l'interaction entre les acteurs en fonction des piliers conditionne la création d'un écosystème favorable à l'entrepreneuriat.

Un autre angle de vision est celui proposé par (Theodoraki & Messeghem, 2017) qui estiment que l'écosystème entrepreneurial est composé de trois éléments : les acteurs qui le forment et leurs interactions (réseau formel et informel), l'infrastructure physique et la culture.

Selon ces chercheurs, l'écosystème entrepreneurial est perçu comme un contexte générique ayant pour objectif de favoriser l'entrepreneuriat sur un territoire donné.

Il se compose, alors, dans un premier niveau d'un réseau horizontal (représenté par les clients et fournisseurs) et d'un réseau vertical (représenté par les concurrents).

Le deuxième niveau comprend les organisations qui soutiennent les entrepreneurs : les organismes de financements publics ou privés (les business angels, le capital-risque, etc.), les entités d'accompagnement (incubateurs d'entreprises, consultants, etc.), les organismes de recherche (centres de recherche, laboratoires, etc.) et les consortiums d'entreprises (associations et syndicats, etc.).

Le troisième niveau, quant à lui, est composé d'éléments non physiques tels que la réglementation et la culture entrepreneuriale, qui sont, plutôt, liés à des spécificités géographiques.

En gros, la création d'un cadre propice aux apprentissages, au développement des connaissances et des compétences soit indiscutablement un socle pour la construction de la performance des entreprises. (Bikouah, 2022)

Dans ce qui suit, nous allons présenter les principales caractéristiques de l'écosystème entrepreneurial marocain et les acteurs en interaction au sein de celui-ci.

2. Etat des lieux de l'écosystème entrepreneurial au Maroc

2.1. Caractéristiques générales de l'écosystème entrepreneurial au Maroc

Il est certain qu'un écosystème entrepreneurial favorable est synonyme d'attractivité des investissements. Pour ce, plusieurs organismes internationaux se penchent à l'analyse et la qualification des écosystèmes entrepreneuriaux des différents pays.

A titre d'exemple, l'organisme « Global Entrepreneurial Monitor » (GEM) est l'un des pionniers internationaux de l'étude des écosystèmes entrepreneuriaux des pays. Il édite un rapport qui permet la comparaison des activités entrepreneuriales.

L'approche du GEM met l'accent sur les éléments contextuels, à savoir les conditions du contexte social, culturel, politique et économique d'un pays, ainsi que sur la composition des conditions-cadres, qui ont un impact sur le niveau de développement économique et, de manière plus spécifique, sur celles susceptibles de faciliter l'innovation et l'entrepreneuriat à l'échelle d'une société''. (Koubaa & Benaziz, 2016)

Au niveau de notre pays, le rapport GEM 2023/2024 a révélé que l’environnement entrepreneurial au Maroc connaît des avancées remarquables mais des efforts supplémentaires sont à déployer.

A ce titre, la situation des conditions cadres au Maroc se présente comme suit :

Figure n° 1 : Les conditions influençant l’activité entrepreneuriale au Maroc

Source : GEM 2023/2024 Global Report

Ce graphique démontre, alors que, l’écosystème entrepreneurial au Maroc est convenable en termes d’infrastructure physique et de réglementation commerciale tandis que plusieurs conditions-cadres sont toujours contraignantes, à savoir : le financement, le système de formation de base, les transferts en R&D et l’ouverture du marché.

Dans le même sens, un autre rapport aussi notable dans l’étude de l’entrepreneuriat au niveau mondial est le celui « Start up Ecosystem Report » qui permet, chaque année, de mesurer l’activité des start ups dans le monde.

Selon ce rapport, le Maroc a le potentiel d’être un pôle d’innovation solide dans la région nord-africaine grâce à la population jeune et talentueuse orientée vers la technologie et grâce aux

bonnes initiatives gouvernementales comportant des exonérations fiscales et des fonds de capital dédiés aux startups comme le Fond Maroc Numeric et le Fond Innov Invest.

Par exemple, en 2022, le gouvernement a lancé l'initiative MarocTech comme marque nationale pour promouvoir le secteur numérique marocain et faire du Maroc un hub numérique international.

Grosso modo, nous pouvons affirmer que l'écosystème entrepreneurial au Maroc est généralement favorable à l'entrepreneuriat. A ce titre, le rapport Doing business 2018, a placé le Maroc au 69ème rang mondial parmi 190 pays avant qu'il ne puisse gagner 9 places et monter au 60ème rang en 2019. Toutefois, beaucoup de contraintes sont à relever surtout en matière de formation et de financement.

2.2. Acteurs de l'écosystème entrepreneurial au Maroc

Nous nous intéressons dans ce qui suit à lister les différents acteurs en interaction dans l'écosystème entrepreneurial au Maroc.

Comme mentionné auparavant, plusieurs angles de vision peuvent être proposés pour dresser les composantes d'un écosystème entrepreneurial.

A notre sens, parmi les architectures les plus exhaustives de l'écosystème entrepreneurial au Maroc est celle adoptée par la Fédération Marocaine de l'entrepreneuriat et envisagée comme suit :

Fig n° 2 : Ecosystème entrepreneurial au Maroc

Source : La fédération Marocaine de l'entrepreneuriat FNACE, 2021

Selon ce graphique, l'écosystème entrepreneurial au Maroc est composé de sept rubriques abritant chacune un ensemble d'acteurs. Nous allons, alors, dans ce qui suit, passer en revue les principaux intervenants dans chaque rubrique de celles figurant ci-dessus :

1.1.1 La coopération internationale :

Cette rubrique regroupe les acteurs internationaux qui contribuent au développement de l'écosystème national. Il s'agit notamment des institutions financières qui opèrent pour améliorer le climat des affaires telles que la banque mondiale ou la banque africaine du développement.

Il s'agit aussi des agences publiques internationales qui conçoivent des programmes visant l'insertion économique des jeunes et l'amélioration des capacités de gouvernances tels que, l'agence française de développement (AFD), la coopération allemande (GIZ), le programme des nations unies pour le développement (PNUD), l'agence des États-Unis pour le développement international (en anglais : United States Agency for International Development, USAID) et autres.

1.1.2 Sociétal :

Ce volet comporte, en premier lieu, les fondations qui opèrent dans le domaine sociétal

comme la fondation Mohammed V pour la solidarité, la fondation Hassan II, les fondations de la Banque Populaire, la BMCE Bank et Attijariwafa bank.

Il comporte aussi des acteurs clés qualifiés qui mettent l'accent sur le capital humain, la formation et la Micro-Entreprise comme l'initiative nationale du développement humain (l'INDH) ou encore le Centre Mohammed VI de soutien à la Microfinance solidaire .

1.1.3 Institutions nationales :

Il s'agit des établissements publics nationaux qui proposent des services d'appui aux entrepreneurs dans l'élaboration du Business plan et l'accomplissement des démarches administratives et juridiques. Il s'agit notamment des Conseils régionaux, des organismes ministériels et des établissements publics : comme les centres régionaux d'investissement (CRI) et l'agence nationale de la promotion des emplois et compétences (Anapec).

1.1.4 Tissu économique :

Au terme de la fédération de l'entrepreneuriat FNACE, la genèse du tissu économique repose sur quatre piliers. : le patronat, les banques, les entreprises socialement responsables et les experts.

Le patronat au Maroc est exclusivement représenté par la confédération générale des entreprises au Maroc (CGEM) qui agit au profit du développement de l'environnement entrepreneurial, notamment à travers ses commissions transverses.

Dans le même sens, les banques interviennent dans l'accompagnement et entrepreneurial à travers notamment : l'agence Dar Al Moukawil Academy relevant de Attijari Wafa Bank qui accompagne les entrepreneurs et porteurs de projets, l'agence Almoukawil Chaabi qui propose un accompagnement et un financement ou encore l'agence « Blue Space » relevant de la Bank of Africa et qui propose aux entreprises naissantes un programme d'accompagnement sur mesure.

De même, plusieurs entreprises expriment leurs préoccupations sociales et environnementales comme par exemple le Groupe OCP, le CDG, Attijariwafa Bank et la Banque Populaire.

Quant au volet expertise, il est représenté, essentiellement, par l'Ordre des Experts Comptables du Maroc.

1.1.5 Soutien :

Cette rubrique renseigne sur les organismes dédiés à la promotion des start ups en à travers quatre axes :

- Des plateformes dédiées à l'accompagnement et la facilitation comme le Technopark, le CasaNearshore, le Cluster solaire, etc.
- Des associations tel que : l'association Entrelles, l'association Start up Maroc, l'association Injaz Al Maghreb, l'association Min Ajliki, etc.
- Des services de coaching permettant aux entrepreneurs débutants de développer leurs qualités entrepreneuriales comme le programme d'appui aux jeunes initiatives (AJI), le Réseau Entreprendre Maroc, la Startup Factory, etc.
- Des Incubateurs - Accélérateurs : il convient de rappeler que l'incubateur a pour mission d'accompagner un entrepreneur dans le processus de validation d'une nouvelle idée d'affaires tandis que l'accélérateur accueille des entreprises en phase de pré-commercialisation et les accompagne dans la formalisation des opérations et des canaux de ventes, en plus de mobiliser un réseau pour accélérer leur processus de mise en marché.(Gonthier, 2016)

Au Maroc, plusieurs organismes proposent des services d'incubation et d'accélération tels que : la Start up Maroc, Programme AJI, Inco Scholar, Bidaya, HSeven, Impact Lab, Emerging Business, etc.

1.1.6 Amorçage :

La rubrique amorçage concerne les services relatifs à la phase de création du projet .Il s'agit de sept types de services à offrir aux start ups à savoir : l'offre des espaces de coworking (des espaces de travail à louer), l'organisation des compétitions d'entreprise et événementiel, l'offre de services en relation avec l'éducation, la promotion de l'innovation, le mentorat et l'offre d'information.

1.1.7 Financement :

Cette rubrique abrite les acteurs qui interviennent pour surmonter la principale contrainte pour une startup, à savoir le manque de financement. Ainsi, plusieurs organismes interviennent pour financer les idées innovantes dont on cite, à titre d'exemple : les subventions étrangères, les

fonds du Capital-risque, les organismes de la Micro-finance, les prises de participation en démarrage, le Capital Investissement, les Business Angels, etc.

Ceci dit, malgré la panoplie d'acteurs ci-dessus cités, il existe des défis à surmonter notamment en matière de manque d'accès au financement pour les startups, les obstacles réglementaires relatifs à la création d'entreprises et les lacunes en termes d'infrastructure et de soutien logistique.

Il y a aussi des défis à relever au niveau de l'éducation et la formation entrepreneuriales et aussi au niveau de la perception sociale de l'entrepreneuriat au Maroc.

Toutefois, ces défis n'entravent pas les perspectives d'évolution de l'écosystème entrepreneurial marocain. Maintes opportunités émergentes peuvent faire du Maroc une vraie startup nation telles que : le développement de clusters industriels, la promotion de l'innovation technologique et l'encouragement du financement des startups. Ceci transite certainement par une réelle collaboration entre les différents acteurs du secteur public, privé et universitaire pour créer une meilleure synergie propice à l'entrepreneuriat et à l'innovation.

Conclusion

L'écosystème entrepreneurial est un concept qui englobe l'ensemble des acteurs, des institutions et des ressources qui influencent la création et la croissance des startups. Celles-ci jouent un rôle crucial dans la stimulation de l'innovation, la croissance économique et la création d'emplois.

Pour ce, le Maroc a engagé un processus de développement de son écosystème entrepreneurial qui compte aujourd'hui plusieurs acteurs et enregistre des avancées notables.

En effet, le Maroc se démarque, aujourd'hui, comme un symbole de dynamisme entrepreneurial selon le rapport « Global Entrepreneurship Monitor 2023/2024 », illustré par sa progression de cinq places dans le classement du cadre national entrepreneurial.

Le présent papier propose aux acteurs de l'entrepreneuriat et, plus particulièrement, à l'entrepreneur novice un guide structuré et détaillé des différents intervenants à solliciter. De même, il nous a permis de comprendre les avancées réalisées au niveau du développement de l'écosystème entrepreneurial au Maroc.

Toutefois, il reste encore beaucoup à apprendre sur la manière dont l'écosystème entrepreneurial marocain devrait fonctionner et sur les meilleures pratiques pour le soutenir et le renforcer.

Ceci pourrait se réaliser à travers des recherches futures comportant des études empiriques basées sur des données primaires ou encore sur du benchmarking avec des écosystèmes, plus ou moins, proches au nôtre.

BIBLIOGRAPHIE

Bikouah R. & al. (2022) « Accompagnement entrepreneurial et performance des PME en environnement global: une analyse exploratoire en contexte camerounais », Revue Internationale du Chercheur, Volume 3: Numéro 4, pp : 475 – 502

Cohen B. (2006) « Sustainable Valley Entrepreneurial Ecosystems », Business Strategy and the Environment Journal, Volume 15: Numéro 1, pp: 1–14

Erina, I. & al. (2017) « Impact of Stakeholder Groups on Development of a Regional Entrepreneurial Ecosystem », European Planning Studies, Volume 25: Numéro 5, pp: 755-771

Isenberg, D (2011) « The entrepreneurship ecosystem strategy as a new paradigm for economic policy: Principles for cultivating entrepreneurship. Paper presented at the Institute of International European Affairs, Dublin, Ireland.

Koltai S., (2014). « The Six + Six Entrepreneurship Ecosystem Model» consulté 16 Mars 2024, disponible sur: <http://koltai.co/about-us>

Koubaa S et Benaziz S (2016) « L’accompagnement face aux mutations de l’écosystème entrepreneurial Marocain: Quels défis à relever? », Conference lors du 2ème colloque international sur l’entrepreneuriat et le développement des PME dans le monde, ISCAE Casablanca

Spigel B. 2017. «The Relational Organization of Entrepreneurial Ecosystems». Entrepreneurship Theory and Practice, Volume 41: Numéro 1, pp: 49-72

Suresh J& Ramraj R 2012. « Entrepreneurial Ecosystem: Case Study on the Influence of Environmental Factors on Entrepreneurial Success ». European Journal of Business and Management , Volume 4: Numéro 16,pp: 95–102

Theodoraki C & Messeghem K 2017 « Exploring the Entrepreneurial Ecosystem in the Field of Entrepreneurial Support: A Multi-Level Approach » International Journal of Entrepreneurship and Small Business, Volume 31: Numéro 1, pp: 47–66.

Touzani. A. (2024) « L’Entrepreneuriat et développement économique au Maroc : Défis et Perspectives», Revue Française d’Economie et de Gestion , Volume 5: Numéro 5, pp:218–235.